

Yoel Finkelman. **Strictly Kosher Reading: Popular Literature and the Condition of Contemporary Orthodoxy.** Boston: Academic Studies Press. 2011. 250 pages

רבקה נריה בן שחר*

קראתי את ספרו של פינקלמן בעניין ובחיוך. בעניין, כיוון שהכתיבה רהוטה והספר מובנה ומאורגן, בחיוך, כיוון שהכתיבה מעוטרת באלמנטים דקים של הומור.

טענתו המרכזית של הכותב היא, שהספרות הפופולרית החרדית המתפרסמת באנגלית מבטאת את המציאות העכשווית, המודרנית, של הקהילה החרדית האמריקאית. קיומה כתרבות מובלעת מאופיין במתח רב: מצד אחד היא עצמה מדגישה את הבידוד החיוני מהסביבה הגויית, החילונית והמערבית. מצד שני, היא מחוברת לתרבות האמריקאית הסובבת אותה, שבתוכה היא חיה ופועלת. לפיכך, קריאה ביקורתית בספרות זו מאפשרת בחינה של האתגרים המורכבים שבפניהם ניצבת הקהילה.

הקהילה הספציפית שבה עוסק המחקר היא הקהילה החרדית-ליטאית האמריקאית, המכונה "ישיביש" (בני הישיבות). בשונה מאורתודוקסים מודרניים, שחיים וחינוכם מושפעים מהתרבות האמריקאית, ובשונה מהקהילה החסידית, המשתדלת להתבדל באופן מוחלט, מצבם של ה"ישיביש" ייחודי. מצד אחד, הם נבדלים מהרוב האמריקאי - בהיבטים גיאוגרפיים (מגורים נפרדים), חינוכיים (מערכת חינוך עצמאית), לשוניים (דוברים גם יידיש) ותרבותיים (לבוש מסורתי, הקפדה הלכתית). עם זאת, ה"ישיביש" מושפעים מהתרבות האמריקאית: הם דוברי אנגלית, נהנים מנגישות להשכלה גבוהה וחלקם עובדים במקצועות צווארון לבן. הם מתעניינים בפוליטיקה ונחשפים לתרבות הפופולרית האמריקאית על רבדיה השונים: ספורט, מוזיקה, ספרות ועוד. הם אמנם קרובים יותר לחסידים מאשר לאורתודוקסים המודרניים, אך בניגוד לחסידים המתבדלים, ה"ישיביש" מתהלכים על החבל הדק שבין היטמעות לבידוד ומתנהלים במתח אינסופי.

המתח נובע משתי אירוניות תרבותיות הקשורות זו לזו: א. הניסיון לחיות מעין חיים מבודדים בתוך תרבות דומיננטית: ה"ישיביש" טוענים שהם חיים על פי התורה, באופן בלתי משתנה ובלתי מתפשר, למרות ההשפעה הברורה של האמריקאיות הסובבת. ב. החיים בחברה שהיא בעת ובעונה אחת וולונטרית וסמכותית. לכאורה, החיים בחברה דמוקרטית מאפשרים לכל חבר לעזוב את הקהילה, אך מערכת נוקשה של נורמות וסנקציות אכיפה הנובעות מאידיאולוגיית ה"גדולים" ומסמכות "דעת תורה" מגבילה את עצמאותם של חברי הקהילה.

אליבא דפינקלמן, הגשר בין המובלעת לבין התרבות המקיפה אותה הוא הספרות הפופולרית החרדית. אלא שעל גשר זה ניצבים שערים ומחסומים רבים. הספרות הפופולרית יוצרת עבור החרדים שפע ספרותי רב ונגיש של מגוון ספרים וסוגות, ועם זאת היא ממלאת תפקיד קריטי בהדרה ובחזיון סמכויות הקהילה והמובלעת החרדית. טענה זו, הטענה המרכזית בספר, מתחזקת ומתבססת לאורך כל שבעת הפרקים, המתארים בהרחבה ובדרכים מגוונות, מפרספקטיבות שונות,

את הספרות הפופולרית החרדית ואת מקומה הייחודי. לספרות הזו יש תפקיד מרכזי ביצירת התפיסה של שני עולמות הניצבים זה מול זה, העולם "שלהם" לעומת העולם "שלנו", ובהדגשת המחבר בין העולמות האלה והמפריד ביניהם.

פינקלמן מתאר את הרקע ההיסטורי, החברתי, הכלכלי והפוליטי שהוביל לפריחת הספרות הפופולרית החרדית, וכן את מאפייניה המרכזיים. הספרות הפופולרית רואה אור בהוצאות מסחריות, דבר שיש בו כדי להסביר את מגוון הסוגות ואת העיצוב הידידותי. ההוצאות מעוניינות, משיקולים מסחריים וחינוכיים, להרחיב ככל האפשר את קהל היעד ולכלול בו נשים, גברים וילדים, חרדים ומתחזקים, פשוטי עם ואליטיסטים. הסוגות המגוונות כוללות לא רק תיאולוגיה והיסטוריה, אלא גם בדיון, פנאי, ספרי עזר והדרכה ועוד. המחבר המגוון יוצר תחושה ש"יש לנו הכול", ועל כן אין צורך לצרוך את התרבות "ההיא". למעשה, הספרות מנסה גם לחזק את הגבולות בין התרבות החרדית לכללית וגם לטשטשם, וזאת באמצעות מערכת מורכבת ומתוחכמת המיועדת לייבא רעיונות "מבחוץ" ולסנן אותם, ובה בעת להדגיש שמקורם הוא בתורה.

הספרות ההיסטורית והביוגרפית המאוזכרת בספר היא דוגמה מרתקת לקבוצות הבונות לעצמן נרטיבים העוסקים בשאלות של זהות. הספרות יוצרת מיתוס רומנטי ונוסלטיגי של אוטופיה מזרח-אירופית, שהצליחה לצלוח את האוקיינוס, לשמר את עצמה ולהיבנות מחדש באמריקה בת זמננו. הכלי העיקרי של הסוגה הוא יצירתו של זיכרון קולקטיבי, ואת זאת היא עושה באמצעות הבחירה להדגיש עובדות מסוימות ולהסתיר עובדות אחרות. הספרים בונים את העבר הרצוי, בין השאר על ידי הפיכת גדולי התורה למנהיגים מושלמים. הטענה הזו הזכירה לי שיחה מרתקת עם אישה חרדית-ליטאית. היא טענה בלהט שבן זוגה חייב להישאר בישיבה, משום שעל כל הגברים החרדים לקחת חלק במשימה הקריטית של בנייתו מחדש של עולם התורה שחרב באירופה, שבו כולם, כידוע, למדו בישיבות הקדושות. היא התעלמה מהעובדה שסבה שהיגר ממזרח אירופה לא היה דתי, ושבמשפחתו האמריקנית של בן זוגה הגברים עובדים לפרנסתם. כשניסיתי להסביר לה שהראיות ההיסטוריות מלמדות שרק אחוז קטן מהגברים היהודים באירופה למדו בישיבות, היא ציטטה את שלמדה בסמינר, לאמור - כמעט כולם למדו בישיבות. את הפער בין עמדתה לבין הראיות ההיסטוריות הסבירה בטענה שהאקדמיה החילונית היא שמטה את העובדות ההיסטוריות כדי לגרום לחרדים לשרת לצבא.

פינקלמן מרחיב את היריעה גם לנושא הכתיבה הביקורתית העצמית בחברה החרדית. הוא מניח שלכל קבוצה קשה לבקר את עצמה, במיוחד לקבוצה המאמינה שהיא הטובה ביותר, ומתאר דפוסים שונים וזהירים של ביקורת עצמית. אחר כך הוא מצביע על העובדה שאתרי האינטרנט והבלוגים החרדיים משנים לא רק את אופני הביקורת העצמית ואת הלגיטימיות שלה, אלא גם את מערכות הסמכות וההיררכיה החרדית, והם עתידים להמשיך ולשנות את כל אלה בעתיד.

הספר כתוב היטב, הכתיבה קולחת ומעניינת, והוא מגובה בשפע של דוגמאות ופרטים. ההקדמה והסיכום ממלאים תפקידים כראוי. כל פרק מתחיל בשאלה, ממשיך בטענה מרכזית ברורה, ומסתיים, באופן צבאי כמעט, בשלוש תשובות אפשריות. הביבליוגרפיה עשירה, הערות הסיכום מחכימות והמפתח מסודר. עם זאת, חסרה בספר הגדרה מעמיקה ומורכבת למושג הזהות בכלל ולזהות החרדית בפרט (מושגים אלו אף נעדרים מהמפתח). מעבר לתובנות על המורכבות הרבה של זהות זו. זאת ועוד, ראוי היה לתאר באופן מפורט יותר את המשותף והשונה, המחבר והמבדיל בין הקהילה הליטאית האמריקאית לבין זו הישראלית, ולהתייחס לספרות אקדמית שנכתבה בתחום, דוגמת שטדלר (2003). כמו כן, עבודה אנתרופולוגית אמורה לאפשר חיבור בין

התרבות הנחקרת לבין הקוראים. הייתי מצפה למצוא בספר, מלבד האיור בתחילתו, גם המחשבות חזותיות: איורים נוספים, תמונות כריכותיהם של ספרים, צילומים של חנויות ספרים ועוד. תרומתו המחקרית של הספר היא בשרטוט ראשוני של תופעה תרבותית, תוך עמידה על הפרדוקסים המובנים בתופעה זו ועיגונה בספרות מחקרית מולטידיסציפלינרית מתחומי הספרות, התקשורת וההיסטוריה. אף שלכאורה הספר מתמקד בקהל חרדי-אמריקאי, הוא רלוונטי בהחלט גם לישראל. זאת לא רק בגלל הקשרים העמוקים בין שתי הקהילות, אלא גם משום שקיימת מערכת ענפה של שיתוף פעולה בין הוצאות הספרים החרדיות בארצות הברית ובין אלו הפועלות בארץ, למשל בתרגומים ובהפצה. מקצת מהסופרים הכותבים באנגלית חיים בארץ, וספרות זו נגישה גם לקוראים החרדים הישראלים (שנקר, 2006).

פינקלמן מצטרף לדיון העכשווי, המובל על ידי חוקרים כמו סיון וקפלן (2003) שממקמים את תופעת החרדיות (הישראלית, אבל לא היא בלבד) בהקשר מודרני. ספרו מתאר באופן ספציפי כיצד שימוש בכלי מודרני - ספרות פופולרית - יוצר תודעה מסורתית בקרב תרבות מובלעת ומחזק תודעה זו. החרדים הם מודרניים. זהותם וקיומם הם חלק מהתרבות הסובבת אותם, והם שונים מאוד מהמסורת שאותה הם מנסים לשמר. עם זאת, הם משקיעים מאמץ אדיר בבניית התפיסה שלפיה החרדים הם היהודים האמיתיים, שיש חוט אחד ארוך שמקשר בין קבלת התורה בסיני, השטעטל באירופה והקהילה החרדית של היום. החוט הזה עובר דרך גדולי התורה, הם המחזיקים בו, והתנאי לקיומו ולהמשכיותו הוא הציות לסמכותם. ספרו של פינקלמן מלמד כי הספרות הפופולרית היא נדבך מרכזי בבניית תודעה זו.

מקורות

סיון, ע' וקפלן, ק' (עורכים) (2003). *חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?* תל אביב וירושלים: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים.

שטדלר, נ' (2003). *להתפרנס או לחכות לנס: המלכוד החרדי והשתקפותו ביחסי תורה ועבודה*. בתוך ע' סיון וק' קפלן (עורכים), *חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?* (עמ' 32-55). תל אביב וירושלים: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים.

שנקר, י' (2006). *ספרות הנכתבת על ידי נשים חרדיות ומיועדת לקהל חרדי בוגר*. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.